

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабинович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликериев Нуритдин Сапаркериевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиева Нодира ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	4
2. Акулич Мария, Ильина Илона, Семёнов Максим ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
3. Валижон Ишқуватов ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	25
4. Норқулов Хусниддин, Жуманов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАСИ ТАКОМИЛЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИ.....	34
5. Мохира Холиқова ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАҲСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ.....	45
6. Файзулла Толипов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	54
7. Комил Каланов, Ўткир Келдиёров “ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ.....	64
8. Шодиев Нурали ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ.....	74
9. Дилшода Назарова ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	87
10. Kayumova Aziza ИБН ХАЛДУН ТАЪЛИМОТИДА ДИН ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТ УЙҒУНЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАНИШИ.....	94
11. Нодир Ахмедов, Шахноза Рашидова ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ.....	105
12. Хожиев Завқиддин СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	115

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Комил Каланов
ЎзМУ “Социология” кафедраси
мудири, профессор
Ўткир Келдиёров
Тадқиқотчи

“ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6628832>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада микросоциологиянинг тадқиқот усулларида бири ҳисобланган “оғзаки тарих” усулига эътибор қаратилади. Сифатга оид тадқиқотлар авваламбор ижтимоий амалиётнинг, яъни муайян кишиларнинг муайян вазиятлардаги ҳақиқий ҳаёт тажрибасининг индивидуал жиҳатини ўрганиш учун амалга оширилади. Сифатли социология, (уни яна инсонпарвар, гуманизмга асосланган социология ҳам дейилади) нуқтаи-назаридан олганда - у гуруҳлардаги ҳар бир инсон тақдири билан боғлиқ омилларни ўрганади. Сифатли тадқиқотлар янги ҳодисаларни ва оммавий кенг тарқалган, айниқса кескин социал ўзгаришлар шароитидаги жараёнларни ўрганиш имконини беради. Тадқиқотчи муаммога илмий таҳлил ва хулосалар берар экан, у мавжуд архив манбалари, қўлёзма ҳамда қўлга киритилган статистик маълумотларга таяниб иш кўради. Лекин ўрганилаётган мавзунини изчил ёритиш учун ушбу таъкидланган жиҳатлар ҳар доим ҳам етарли бўлмайди. Оғзаки тарих усулидан фойдаланиш орқали тадқиқотчи ўз изланишларининг илмий самарадорлигини қўшимча маълумотлар базаси билан таъминлаш имконига эга бўлади. Мақолада айнан шу жиҳатларга эътибор қаратилади.

Калит сўзлар: микросоциология, социал тарих, оғзаки тарих, эмпирик социология, социал макон, социум, ижтимоий ҳаёт, социал муносабатлар, жамият

Комил Каланов
Ўткир Келдиёров

“УСТНАЯ ИСТОРИЯ” РОЛЬ И МЕСТО В МИКРОСОЦИОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье основное внимание уделяется методу «устной истории», который является одним из исследовательских методов микросоциологии. Качественные исследования проводятся прежде всего для изучения индивидуального аспекта социальной практики, т.е. реального жизненного опыта конкретных людей в конкретных ситуациях. С точки зрения качественной социологии (также называемой гуманистической, гуманистической социологией) - она изучает факторы, связанные с судьбой каждого человека в группе. Качественные исследования позволяют изучать новые явления и процессы в условиях широко

распространенных, особенно резких социальных изменений. Проводя научный анализ и выводы по проблеме, исследователь опирается на доступные архивные источники, рукописи и полученные статистические данные. Но этих подчеркнутых аспектов не всегда достаточно, чтобы последовательно пролить свет на изучаемый предмет. Используя метод устной истории, исследователь сможет предоставить дополнительную базу данных о научной эффективности своего исследования. Статья посвящена этим аспектам.

Ключевые слова: микросоциология, социальная история, устная история, эмпирическая социология, социальное пространство, социум, общественная жизнь, социальные отношения, общество

Комил Каланов
Ўткир Келдиёров

“ORAL HISTORY” ROLE AND PLACE IN MICROSOCIOLOGY

ANNOTATION

This article focuses on the oral history method, which is one of the research methods of microsociology. Qualitative research is carried out primarily to study the individual aspect of social practice, i.e. real-life experiences of specific people in specific situations. From the point of view of qualitative sociology (also called humanistic, humanistic sociology) - it studies the factors associated with the fate of each person in a group. Qualitative research makes it possible to study new phenomena and processes in the context of widespread, especially abrupt, social changes. Conducting scientific analysis and conclusions on the problem, the researcher relies on available archival sources, manuscripts, and the obtained statistical data. But, these emphasized aspects are not always sufficient to consistently shed light on the subject under study. Using the oral history method, the researcher will be able to provide an additional database of the scientific effectiveness of their research. The article is devoted to these aspects.

Keywords: microsociology, social history, oral history, empirical sociology, social space, society, public life, social relations, society

Социология соҳаси мамлакат ҳаётида аср бошларига келиб янгича мазмун касб эта бошлади. Микросоциологик тадқиқотлар ўзга ижтимоий фанлар билан уйғунликда тез ва мазмунли олиб бориладиган бўлинди. Жумладан, тарихчи олимлар билан “оғзаки тарих”, “социал тарих” йўналишларида кенг қамровли илмий изланишлар қилинди. Ижтимоий соҳанинг такомиллашуви натижасида тадқиқотларнинг катта қисми амалий масалаларни ҳал этишга йўналтирилиб, унда давлат бошқаруви органларига социал сиёсатни амалга ошириш, социал танглик ва ижтимоий инқирозларнинг олдини олиш учун зарур бўлган аниқ маълумотларни бера бошлади. Социологик тадқиқотлар натижалари асосида ижро ва вакиллик ҳокимияти органлари келажакдаги ижтимоий жараёнларнинг ривожини илмий асосда прогнозлаш ва ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида аниқ мақсадларга йўналтирилган сиёсатни амалга ошириш имконияти юзага кела бошлади.

Кишилиқ жамиятининг инсоният дунёси ва табиатга нисбатан айнан тўғри келмаслигида биз ижтимоий тарих қонуниятлари ҳамда ижтимоий тараққиётнинг ўзига хос жиҳатларининг мавжудлигини қайд этамиз. Шунингдек, бунда у билан узвий боғлиқ бўлган, фақат инсонга хос бўлган фаолият шакли, яъни маданиятнинг юзага келиш ва мавжуд бўлиш жараёнларини ҳисобга оламиз ва умумлаштирамиз. Сифатли социология, (уни яна инсонпарвар, гуманизмга асосланган социология ҳам дейилади) нуқтаи-назаридан олганда - у гуруҳлардаги ҳар бир инсон тақдири билан боғлиқ омилларни ўрганади. Специфик социал тажриба алоҳида кечинма ва азоб-уқубатлардан иборат, улар эса умумлашиб унинг махсус “Ҳаёт дунёсини” ташкил этади. Бу дунё айнан “Махсус дунё” сифатида ўрганиш объекти бўлиш мумкин. Уларнинг ўтмишдаги тажрибаси кундалиқ ташвишлар, кечинмалар фақат бу гуруҳларнинг индивидуал тақдирларини, умумий социал кўринишда берилган социал-тарихий

ҳолатда ўрганиш, тушуниш мумкин. Бошқа томондан бу кишиларнинг тажрибаси умумсоциал тажрибанинг бир лавҳаси бўлиб ҳисобланади. Бундай тажрибалар йиғиндиси жамиятнинг социал кўринишини тасаввур қилиш имконини беради. Шундай қилиб сифатий тадқиқотнинг умумий фокуси диққатни айрим ҳолдаги социал тажрибаларнинг бутун тизимини диққат марказига қаратади.

Инсоният турининг табиий яшаш муҳити бу органик бутунлик, инсонлар мавжудлигининг зарурий асосидир. Инсон ва унинг яшаш муҳити бу бутунлиكنинг ўзаро тобеъ қисми саналади. Бироқ инсоният дунёси ва аниқ инсоннинг ўз табиати ёки ўзга кишиларга айнан тўғри келмаслигида инсоннинг ўз табиий органик бутунлигига мослашиш жараёни “фожиавий” ўрин тутгани йўқ. Ўзига ўхшаганлар билан мулоқотга киришиш зарурати –социал тарих, ижтимоий тараққиёт ва культуругенезнинг ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб чиқди.[1:4]

Тадқиқотчи муаммога илмий таҳлил ва хулосалар берар экан, у мавжуд архив манбалари, қўлёзма ҳамда қўлга киритилган статистик маълумотларга таяниб иш кўради. Лекин ўрганилаётган мавзунинг изчил ёритиш учун ушбу таъкидланган жиҳатлар ҳар доим ҳам етарли бўлмайди. Оғзаки тарих усулидан фойдаланиш орқали тадқиқотчи ўз изланишларининг илмий самарадорлигини кўшимча маълумотлар базаси билан таъминлаш имконига эга бўлади. То XX асргача Ғарбий Европа тафакқурининг энг буюк ғояларидан бири – умумжаҳон тарихини вақт асосида баён этиш ғояси бўлган. Бу ғоя, Авлиё Августиндан бошлаб, умумжаҳон тарихини, инсон ҳаётини, позитивизмнинг пайдо бўлиши билан эса, инсоннинг билиш босқичларини ҳам даврлаштириш йўналишида конкретлашиб борган. У ривожланиш ва ривожланишдан тўхташ диалектикасида, инқироз ва цикл, анъана ва ворисийлик каби мавзуларда гавдаланиб келган. Бироқ вақт билан бир қаторда инсон ҳаётини ташкил этувчи шакл борки, у ҳам бўлса – макондир. Макон узок вақт диққат марказидан четда қолиб келган, чунки тараққиётдан муҳимроқ нарса йўқ, деб ҳисобланган. Аммо XX асрга келиб, Альберт Эйнштейннинг вақтнинг реляцион концепцияси пайдо бўлиши билан макон муаммоси ҳам янги босқичга кўтарилди. Макон мавзуси социология учун муҳимдир, чунки ижтимоий жараёнлар айни маконда ривож топади. Боз устига, ижтимоий жараёнлар ўзлари мавжуд бўлган маконни яратиш ва ўзгартиришга қодир.

Оғзаки тарих нафақат методология, балки у тадқиқот усули ҳам ҳисобланганлиги боис, ундан таълим тизими фаолияти ва академик тадқиқотлар жараёнида кенг фойдаланиш мумкин. Хусусан, таълим соҳасида шахснинг фуқаролик бурчини шакллантириб бориш, ўзга ижтимоий-гуманитар фанлар қаторида оғзаки тарихга ўқув, тарбиявий, илмий тадқиқотлар манбаси сифатида мурожаат қилиш мақсадга мувофиқ саналмоқда. Академик фаолиятда эса унинг имкониятлари мамлакатнинг маълум тарихий жараёнларидаги мураккаб, мунозарали вазиятлардаги ечимини баҳолашда илмий-услубий қўлланма вазифасини ўтайди.

Мавжуд саволлардан бири – бу оғзаки тарих мутахассислики ёки ўз предметига эга бўлган фанми? Бу масала тадқиқотчилар орасида узок йиллардан бери мунозараларга сабаб бўлиб келаётган бўлсада, ҳозирча унинг услубий-техник жиҳатлари мукамал ёритилмаганлиги боис очиқ қолмоқда. Сўнгги йилларда ушбу йўналишда бир нечта семинар-тренинглар ёрдамида ихтисосликка эга бўлган тадқиқотчилардан мутахассислар гуруҳи шакллантирилди. Грант лойиҳалари бўйича олиб борилган дала тадқиқотлари негизида қатор илмий мақола ва адабиётлар ёзилди. Гарчи, Ўзбекистон шароитида сўнгги ўн йилликда оғзаки тарихга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда, айрим муаммоли мавзулар комплекс тадқиқотлар ёрдамида изчил ўрганилди.

Тарихий кечмишда биз томонимиздан таъкидланаётган ҳодисаларни ва айтиб ўтилган ҳар бир жараённинг чегараларини илғаш мумкин. Инсоният ҳаёти интеграцион, марказга интилувчи жараёнлар билан ҳам, дезинтеграцион, марказдан қочувчи жараёнлар билан ҳам бирдек боғлиқ. Инсоният эса бу жараёнларни ростлаб туришга эҳтиёж сезади ва мавжуд ҳолатдан келиб чиқиб, унга амал қилишга унга амал қилишга мажбур. Бу жараёнларнинг сабаблари ижтимоий ҳаётда қисм ва бутуннинг муттасил қарама-қаршиликда бўлиши, турли хилдаги субъективликларнинг ўз бутуни билан ўзаро алоқада бўлишидир. У ёки бу

социумнинг интеграциялашуви ёки дезинтеграциялашуви моҳият эътибори билан умуминсоний тус касб этади, бу жараёнларнинг ишлаб чиқилиши ва қайта ишлаб чиқилиши бутунжаҳон тарихининг ривожини ҳамда воқеликнинг трансформациясини белгилайди. [2]

Оғзаки тарих йўналишидаги тадқиқотларда иштирок этган киши, унинг илмий методологияси билан танишиб чиқар экан, қўлга киритилган маълумотларнинг аҳамиятли даражаси юқорилигини ҳис қилади. Олий таълим муассаси ўқитувчиси эса уни иккиланмасдан ўз предметига эга бўлган фан сифатида баҳолайди. Тарихчининг аксарият ҳолатларда назарий манбалар билан ишлашини таъкидлайдиган бўлсак, оғзаки тарихда амалий томон, аниқроғи дала тадқиқотлар ўтказиш устуворлик қилади.

Шунингдек, олиб борилган тадқиқотларни хусусиятига кўра қиёслайдиган бўлсак у этнографик, антропологик ва социологик тадқиқотлардан кескин фарқ қилади. Бу бир томондан иштирокчини ҳужжатларнинг янги архив манбасини шакллантиришга йўналтирса, иккинчи томондан “яқин ўтмишнинг тирик гувоҳлари”дан олинган ахборотлар узоқ йиллар мобайнида тўпланган мавжуд расмий давлат архивларига субъектив тарзда таъсир ўтказиши мумкин. Бу субъективлик тарихнинг қайсидир бир “кемтик” жойларини тўлдиришга, ёки айрим “шубҳали” туюлган маълумотларни қайта текширишда қўшимча ахборот вазифасини ўтайди. Этнографик ва социологик дала тадқиқотчисидан фарқли равишда оғзаки тарих мутахассиси респондент билан суҳбатга киришишдан олдин ўрганилмоқчи бўлган муаммо, у билан боғлиқ макон ва замон бўйича илмий жиҳатдан батафсил хабардор бўлиши шарт.

Оғзаки тарих яқин ўтмиш тарихини қайта таҳлил этишга қаратилганлиги учун ҳам, у тадқиқотчидан авлодлар тарихи, улар билан боғлиқ бўлган маданиятлар алмашиши ёки ворислик, даврий жиҳатдан мафкуравий жараёнларнинг ўзгариб бориши, турли ўн йилликлар ичида кечган ислохотларни билишни талаб этади. Айниқса XX асрнинг ўтқир муаммоли баҳс-мунозараларини қиёсий таҳлил этиш учун олиб борилган дала тадқиқотлари ёрдамида давр гувоҳларидан диктофон ёки видеокамерага ёзиб олинган, респондентлар томонидан таклиф этилган оила архиви (фоторасмлар, турли хатлар, ҳужжатлар ва б.) давр руҳини эпизодик фрагментлар билан бойитади.

Социологлар “социал макон” атамасини қўллаш орқали теварак атрофимизни ўраб турган борлиқнинг ҳолатини ҳеч бир ўзгаришсиз ўз ҳолатида қабул қилиш ва тадқиқ этишни таклиф этадилар. Мумтоз социология назариётчиларидан бири М.Вебер социологияни “социал фанлар” тизими сифатида олиб қараб: “Биз ўзимиз истиқомат қилаётган муҳитни камраб олган ҳаёт тарзимизни ўзаро социал алоқалар ва мавжуд маданий белгиларига кўра тушунишга ҳаракат қилар эканмиз, унинг асосий сабаби тарихан шундай шаклланганлигини ва бошқача бўлиши мумкин эмаслигини ҳис этишимиз керак”[3:369], - дейди. Демак, социолог позициясидан туриб атроф-муҳитни “социал макон” сифатида ўрганар эканмиз, тарихий жараёнлар таъсирида шаклланган объективликнинг инъикоси сифатида инсонлар (янада аниқ баён этилса – “шахслар”) эканлигини эътироф этиш лозим бўлади.

Инсоният дунёсининг иштирокчилари ва яратувчилари – субъектлардир. Улар ўз бутунлигига нисбатан субъективликни ишга солади. Бу кишиларнинг табиатга ва ўзларига ўхшаш субъектларга турли кўринишларда шаклланган усул ва воситалар билан таъсир этишида намоён бўлади. Субъективликнинг предметли шакли маданиятни ҳосил қилади.[4:33] Бу таърифда маданият у ёки бу кишилиқ ҳамжамияти учун ҳаётий зарур бўлган ўзаро муносабатларни ўзининг ҳаёт кечириш шароитида предметли шаклда “олиб ўтиш” ва “мустаҳкамлаш” тартиби ва натижасини билдиради. Ушбу предметли шакллар инсон қобилиятининг ҳолатини маълум даража қайд этади ва сақлайди. У ёки бу предметли шаклларнинг, яъни, предметлашган инсон қобилиятининг талабгорлиги аниқ ҳамжамият ёки индивиднинг ҳаётий манфаат ва мақсадларига боғлиқ бўлади.

“Социал макон” деганда нимани ҳис қиламиз? Демак, “социал макон” тўғрисида мулоҳаза билдирилар экан, албатта “биологик (жисмоний) макон” тўғрисида ҳам тасаввурга эга бўлиш керак бўлади. XX асрнинг таниқли социологи, социал рефлексизм таълимоти намоёндаси П.Бурдьё “социал макон” атамасига алоҳида урғу берар экан, унинг фикрича “атроф-муҳитни қандай бўлса шу ҳолатида ўрганиш ва кузатиб бориш” таклифидан келиб

чикиб, ёзади: “Бизни ўраб турган социал майдон бир қатор маконлардан ташкил топган ва ундаги ҳар бир мавқе (инсонлар тимсолида қабул қиламиз. К.К.) ўзлари жойлашган маълум нуқтада тизимли ҳаракат қиладилар. Шу сабабли ҳам улар турли ўзгаришларни ўз маконлари орқали изоҳлайдилар”. [5:16] П.Бурдые “социал макон”ни мавҳумлик ҳолати билан белгилайди ва унда иқтисодий, интеллектуал (ақлий), маданий ва бошқа сифатлар майдонини кўради. “Биологик (жисмоний) макон” эса аниқ воқеалик билан ифодаланади. [6:54] Айталик, Тошкент шаҳри, ундаги туман, квартал ва маҳаллалар бу “биологик (жисмоний) макон”, уларда истиқомат қилувчи шахслар (кишилар) менталитети, одатлари, стереотиплари ва ҳ.к.лар эса “социал макон”ни ташкил этади. Хусусан, а) Мирзо Улуғбек туманида ёки Сергели туманида истиқомат қилувчилар, б) кўп қаватли уйларда ёки ҳовли-жойда яшайдиганлар, в) Отчопар бозорида тижорат билан шуғулланувчилар ёки университет ўқитувчилари, г) Амир Темур кўчаси юзидаги хонадонларнинг соҳиблари ёки Сағбон кўчаси атрофидаги ҳовлиларда турувчиларнинг дунёқараши, турмуш тарзи, ўзаро муносабатлари ўртасидаги фарқлар ва ҳ.к.лар. Кўриб турганимиздек, биз мисол тариқасида “пойтахтлик”ка нисбатан умумий ҳолатда “биологик (жисмоний) макон”ни қўлласак фаолият, турмуш тарзи, кайфият, муносабат, этник ва миллий хусусиятларга кўра “социал макон” тушунчасидан фойдаланамиз.

Энди бевосита “социал макон”да “оғзаки тарих” усулидан фойдаланишнинг зарурияти тўғрисида фикр-мулоҳазаларимизни беришимиз мумкин. Таъкидлаганимиздек, Тошкент шаҳри “биологик макон” сифатида олиб қаралса, 1966 йили содир бўлган зилзила оқибатларини бартараф этишда табиийки “социал макон”нинг ўрни ва аҳамияти мавжуд туман, маҳалла, кўча, хонадон аъзоларининг муносабатидан келиб чиқиб турлича бўлган. Айнан тарихий вазиятнинг социал жиҳатларини тадқиқ этиш ва баҳолаш учун “оғзаки тарих” усули бизга қўл келади.

XX асрнинг иккинчи ярмида вужудга келган “оғзаки тарих” усули тарих фанининг мустақил тармоғи сифатида шакллана бошлади. Айрим тарихчилар бу даврни “оғзаки тарих”нинг “ренессанс” ёки “қайта туғилиш” даври [7:138] деб атайдилар. Маҳаллий тадқиқотчи А.Сабиров, “оғзаки тарих манбаларини икки томонлама ҳолатларини баён этади: биринчидан, мавжуд социал тажрибани авлодларга етказишда ўз илдизлари билан узок ўтмишга бориб тақаладиган, архаик (қадимги) ходисаларни ифодаловчи мавжуд тарихий анъаналар. Иккинчидан, яқин ўтмишни гувоҳ ва иштирокчилари бўлган кишиларнинг хотиралари. [8:14] Мавжуд услуб ва назарияларга таянган ҳолда, биз “оғзаки тарих”нинг вужудга келишининг сабаб, шарт ва далилларининг умумий жиҳатлари орасидан учтасини алоҳида кўрсатиб ўтмоқчимиз:

Биринчи навбатда аудио-, визуаль ахборот ёзувлари ва улар воситасида олинган маълумотларни сақлаш технологиясининг пайдо бўлиши ҳамда мукамаллашувини эътироф этиш. “Оғзаки тарих”, қолаверса замонавий социолог ёки тарихчи тадқиқотчи бугунги кунда ахборот манбаларини жадаллик билан қўлга киритиши ва унинг ишончлилиқ даражасини таъминлаши учун ИНТЕРНЕТ тармоғига уланган бўлишидан ташқари рақамли фото- ва аудиотехникалар билан қуролланган бўлиши фойдадан холи бўлмайди. [9:83]

Иккинчи сабаб гносеологик тамойил бўлиб, бунда XX асрнинг ўрталарида анъанавий позитивистик тарих фани ва бошқа тарих билан ўзаро боғлиқликда бўлган бир қатор соҳалар (социал лингвистика, социал антропология ва шу каби)да юзага келган таназзул ҳолатлари билан боғлиқдир. Фан ва технологияларнинг жадал тараққиёти, ахборотлар манбасининг узлуксиз узатилиши, миграция жараёнларининг фаоллашуви тарихий тадқиқотларнинг предмети, усул ва тамойиллари, амалий-назарий услуб ва манбаларни қайта кўриб чиқишини тақозо этарди. Мавжуд академик илмда назарий жиҳатлар ҳамон устуворлик қилгани учун, жадаллашган ахборотлар асрида инсон (шахс)нинг яшаш тарзи, ижтимоий ҳаётда ўзини тутиш ва руҳий кўникмалари, ментал хусусиятлари, ўзига хослиги, этник ўзликни англашда ҳудудлараро чекиниш, ҳаётгий тасаввурлари, ходисаларни баҳолашда тарқалаётган миш-миш ва бошқа шу каби жиҳатларни тарих нуқтаи-назаридан баҳолашда услубий жиҳатдан оқсоқланиб қолганди. Жамиятдаги турли ходисалар, хусусан тарихни комплекс ўлда ўрганишга эҳтиёж ортади. Натижада, тадқиқот майдонини кенгайтириш ва

мураккаблаштириш тарихнинг бошқа ижтимоий фанлар билан ўзаро ҳамкорликдаги фаолиятини жадаллашувига олиб келади. “Фанлараро тарихий технологиялар ва ёки ушбу фанлар тадқиқот услубларининг натижасида тарихга оид тадқиқотларнинг янги субдисциплиналари ёки йўналишлари туғила бошлади. Шунинг учун ҳам “оғзаки тарих” ўзининг тарихга таъсирини биринчи навбатда социология, лингвистика, маданий антропология каби фанлар билан ўзаро уйғунликда такомиллаштирди”[10:23];

Учинчидан, тадқиқотчиларнинг ҳаммавақт ҳам мавжуд давлат архивларида сақланаётган маълумот, манба ва ҳужжатларни тўлиқ қўлга киритиш имкониятининг йўқлиги билан боғлиқ. Айрим ҳолларда оммавий тарихий воқеликларга доир ҳужжатлар илмий таҳлил учун ўз аҳамиятини йўқотиб қўйди. Айниқса, собиқ иттифок давридаги кўплаб архив ҳужжатлари ягона шаблон асосида ёзилган бўлиб, бири-биридан фақат исмлар, фамилиялар, сана ва туғилган жой номи билангина фарқланарди.[11:45]

Булар ва бошқа қатор сабаб ва шартлар “оғзаки тарих”нинг аввалига ўтмишни ўрганишнинг янгича йўналиши, кейинроқ эса мустақил тарихий қўлланма сифатида ўрганишини талаб эта бошлади. “... Оғзаки тарих – бу авлоддан-авлодга босқичма-босқич энг биринчи “қўллар”дан ўтадиган гувоҳликдир”[12:238], - деб ёзади П.Томпсон.

Ўзбекистон шароитида “Оғзаки тарих”нинг ўрни ва аҳамияти ҳақида гапириладиган бўлинса, ушбу усулни сўнгги вақтда қатор соҳа вакиллари ўз тадқиқот ишларида қўлламоқдалар. Масалан, тарихчи муаммони ўрганиш жараёнида биринчи ўринга мавжуд манба ва архив маълумотларини қўйса, фольклорчи, этнографлар этноснинг анъаналарини ёритиб берувчи дала тадқиқотлари натижаларига таянади, социолог ўз тадқиқот объектидан келиб чиқиб, объективликни социологик мониторинг натижаларига таянган ҳолда ёритади. Шундай бўлса-да “Оғзаки тарих” мавзуси ҳали-ҳамон маҳаллий тадқиқотчилар орасида мунозарали баҳслар сифатида қолмоқда. Шундай экан, ушбу фаннинг вужудга келиши ҳориж тажрибасида қандай аҳамият касб этган бўлиши мумкин?

1. Социологияда “Оғзаки тарих” усули

Ўз даврида чет эл тажрибасида халқ тарихини яратиш, тиклаш, уни ишончли далиллар билан бойитишда “Оғзаки тарих”, яъни бошқача тил билан айтганда “ялангоёқ тарихчилар”[13:24] нинг бу ҳаракатга кенг жалб қилиниши муносабати билан профессионал тарихчилар ўртасида мунозаралар бошланди. “Оғзаки тарих” мутахассисларининг академик тарихчилар қаторида илмий тадқиқотларда иштирок этиш имкониятлари ва бунинг мақсадга қанчалик мувофиқлиги кенг баҳс-мунозараларнинг келиб чиқишига сабаб бўла бошлади. Охир-оқибат бу баҳслар ўз саъй-ҳаракатлари билан янги тарихий манбалар яратилишига сабаб бўладиган барча қизиқувчиларни бу ишларга кенг жалб этиш тарафдорлари бўлганларнинг ғалабаси билан яқун топганди. “Оғзаки тарих” ўзида катта ижтимоий қувватни қамраб олиш билан бирга авлодлар ўртасидаги диалог, яъни тирик мулоқотга ҳам таъсир этади. Бу эса биринчи галда оталар ва болалар ўртасида бир-бирини тушунтиришни шакллантиради.[13:24] Ахборотлашган жамиятда социал маконнинг тез ва жадаллик билан ўзгариши, айниқса миграция жараёнларининг ортиб бориши, социал маконда авлодлар ўртасидаги тафовутни кучайтириб юборди. Хусусан, оталарнинг болалик давридаги муҳитни фарзандлар болалигидаги шарт-шароитларга мутлақо мос тушмаслиги.

Социал маконга тарихий нуқтаи назардан ёндошиладиган бўлинса, ушбу тамойилни немис тадқиқотчиси Ф.Ульрих қуйидагича изоҳлайди: “Тарих фақат мутахассислар томонидан ва биргина мутахассислар учунгина ёзилмаслиги керак. Уни шундай ёзиш ва ўрганиш керакки, токи бу жараёнда имкон қадар кўпроқ фуқаролар қатнашиши ва уни барча тушуниши шарт”. [14:186] “Оғзаки тарих” усули бир томондан тарихчилар ўртасида баҳс-мунозарага сабаб бўлиб турган вақтда, унинг усулларида юқорида таъкидлаганимиз фольклоршунослар, этнографлар, филологлар ва ҳаттоки журналистлар ҳам унумли фойдалана бошладилар. Шведциялик журналист С.Лидквистнинг “Турган жойингни “қазиб” ўрган!” деб номланган китоби, ёш тадқиқотчилар ўртасида ўзига хос ҳаракатни юзага келтиради.[14:186] Ташаббус энтузиазист тадқиқотчилар диққат-марказига кўтарила бошлайди. С.Лидквист томонидан олиб борилган тадқиқотлар доирасида мамлакатнинг

Реклингсхаузен шаҳридаги Хохлормарк квартали тарихи ҳақида сўзловчи, шу квартал тарихига доир материаллар йиғишга киришилади. Натижада гуруҳ саъй-ҳаракатлари билан “Сиз ҳали эслайсизми?” номли китоб чоп этилади. [11:24] Бу гуруҳ томонидан ҳар ҳафта “кварталда яшовчилар билан учрашувлар ташкил этилиб, кварталнинг ўтмиши ҳақида ҳикоялар йиғилган, бу ердаги одамлар турли вақт ва даврларда қандай яшагани, нималар ҳақида ўйлагани, баҳслашганлари, нимадан хурсанд бўлиб, нималардан қайғургани, мамлакатдаги ўзгаришларга шу квартал аҳолиси қандай муносабатда бўлганлиги ва ҳ.к.”лар ҳақида маълумотлар тўпланган. Кўпгина материаллар бус-бутунлигича китобга киритилган... Китобга энг аввало Хохлармарк посёлкасининг ташкил топиши, аҳоли миграцияси, бу ерда истиқомат қилганларнинг машғулоти, тоғликлар меҳнати, улар оиласининг кундалик турмуши, ишчиларнинг 1918 йил ноябрь воқеаларидаги иштироки, фашизм диктатурасига қарши тургани ва бу тоғли кварталда 50-йилларнинг “иқтисодий мўъжиза”си қай тарзда акс этганлиги киритилган. Шундай қилиб “Оғзаки тарих”нинг социал аҳамияти тўғрисида гапирадиган бўлсак, таъкидлаш мумкинки, **“Оғзаки тарих” кишилар фаолиятининг ўзи билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, бу кичик авлоднинг катта авлод вакиллари (оталар, боболар, катта бувалар)нинг ўзаро таъсир доирасини ифодалайди.**

Бизнинг сўнгги йиллардаги “Оғзаки тарих”га бағишланган тадқиқотларда олинган натижалар асосида, юқорида номи келтирилган соҳа вакиллари ушбу услубни бемалол ўз илмий ишларида фойдалана олишларини кузатдик.[15] Тарихий воқеаликни хотиралар асосида ёритишга қаратилганлиги боис, муаммонинг объекти бир томондан маълум бир давр бўлса, иккинчи томондан унинг бевосита гувоҳи ва иштирокчиси бўлган шахс ҳисобланади. Шу сабабли, тадқиқотлар жараёнида менинг айрим ҳамкасбларим “Оғзаки тарих”ни ўзбек тилидаги изоҳини “Социал тарих” деб ҳам номлаш мумкин, деган таклифни бердилар. Негаки, тадқиқотимизда иштирок этаётган респондентларнинг овози ва ундаги оҳангни эшитар эканмиз, тарихий воқеаликнинг баёни “қахрамонимиз”нинг ички дунёси эҳтирослари билан баъзида ижобий ва баъзида салбий уйғунлашиб кетади. Россиялик тадқиқотчи М.Рожанский бу хусусда қуйидагиларни ёзади: “Социология инсондаги социал хотира ва социал нигоҳни, ундаги социологик тасаввурларини машқ қилдиради. Унинг ёрдамида инсон ўзининг ижтимоий муносабатларга ва ушбу муносабатлар орқали, ўз даврига кўз ташлайди. Бу социал фанлар даъвогарлик қилаётган кичик масала бўлса-да, аммо ҳозирги вақтда уни амалга ошириш йўли эса жиддий муаммо саналади. Социал тарихнинг вазифаси - бу ким тадқиқот билан шуғулланаётган бўлса, унинг ўзлигини англашини ривожлантириш ва кимнингдир натижалар билан танишишига имкон беришдир. Ўқувчи сифатида иш бошқарувчи ҳам, олим ҳам олиниши мумкин, аммо матн асосан ўзи яшаётган жамият тўғрисида тасаввурга эга бўлган, ўз тасаввурлари тўғрисидаги эҳтиёжларни чуқурлаштира оладиган, уни қайта кўра оладиган, бошқа фикр- мулоҳаза билан таништира оладиган, кундалик шарт-шароитлар ва ўзининг социал тажрибасини таҳлил қила оладиган, ўқимишли кишига йўналтирилган. Фавқулудда иш юритувчи ёки олим ўзида ушбу эҳтиёжларни ҳис қилмаса, уларни ҳақиқий ўқувчи сифатида идрок этмаса ҳам бўлади”. [16:40] Ҳамкасбимизнинг фикрини янада ойдинлаштириш мақсадида, таъкидламоқчимизки, биз ўз тадқиқотларимизда сифатли маълумотларни қўлга киритиш мақсади-да имкон қадар олий маълумотли, шунингдек, ўз даврида юқори лавозим, ёки бўлмасам нуфузли ташкилот ва идораларда ишлаган шахсларни респондент сифатида танладик. Бу эса социологияда “социаллик”ни англатади.

Социал тарих тарихий жараён билан боғлиқ бўлиб, у инсонни жамият билан ретроспектив ҳолатдаги ижтимоий алоқа ва муносабатларини ўзида қамраб олади. У алоҳида мақомга эга бўлган, қандайдир элита (сараланган) гуруҳ аъзолари турмуш тарзини ёритгандан кўра, кундалик ҳаётда оддий кун кечирган (кечираётган) кишиларнинг бутун умри давомидаги фаолият билан боғлиқ тарихий мушоҳадани баён этади. Социал тарих “қуйи тарих” ҳам деб номланиб, у оддий кишиларнинг авлоддан-авлодга ўтиб келаётган ҳаёт билан боғлиқ умид ва мақсадларини ўрганади. Социал тарих тарихий хотирани, оила, шаҳар, қишлоқ, гендер, демографияни ўзида қамраб олади.

“Оғзаки тарих”, шубҳасиз ахборотни инсондан инсонга, авлоддан авлодга етказишнинг энг қадимги шакли ҳисобланади. Тадқиқот амалиётида оғзаки манба, илк тарихий манба сифатида фойдаланилган. Қадимги Рим ва Юнон тарихчилари Геродот, Плиний, Тацит ва бошқалар гувоҳлар берган маълумотлардан ўз асарларида унумли фойдаланганлар. Ёки имом ал Бухорий, ат Термизий каби ҳадисшунос олимлар ҳам давр гувоҳлари маълумотларига таяниб бутун мусулмон, қолаверса бутун инсоният маданиятига даҳлдор нодир ҳадислар тўпламини ёзиб қолдирдилар. Ёзув ва ёзма манбалар вужудга келиб, китоб нашри ва архив сақланмалари шакллангач, оғзаки анъананинг афзаллиги сустлашиб, у иккинчи даражали бўлиб қолди.

XX асрнинг ўрталарига келиб “Оғзаки тарих” социология, лингвистика, маданий антропология каби йўналишлар ҳамкорлигида илмий-услубий ва амалий аҳамият касб эта бошлади. Россиялик тадқиқотчи Т.К. Щеглова фикрига кўра, “Оғзаки тарих” тарихий тадқиқот назарияси услублари, тамойиллари, назарияси, услубиёти ва манбаларини қайта кўриб чиқиш натижасида юзага келди. Тадқиқот майдонинг кенгайиши ва мураккаблашуви тарих фанини бошқа ижтимоий-гуманитар соҳалар билан фанлараро алоқаларини такомиллашувига олиб келди. Натижада, фанлар тадқиқот услубларининг ўзаро кесишган жойида тарихий тадқиқотларнинг янги йўналиши, яъни махсус тармоқ соҳалари вужудга кела бошлади. Академик тадқиқотларнинг диққат марказида ўтмиш ҳаётнинг аввал инкор этилган социал лавҳалари – инсонларнинг кундалик турмуш тарзи, хулқ-атвори, менталитети, ўзликни англаш (идентичность), этник мансублиги, ҳаётдаги қадриятлар, тасаввурлари, воқеъликни баҳолаш ва ҳатто миш-мишлар тура бошлади”.[11:33] Олиб борилган тадқиқотлар натижасида, шунингдек мутахассис экспертлар фикрига таяниб таъкидлаш мумкинки, мавжуд архив тизимининг қаттиқ назорат остида бўлганлиги, қатор тарихий ҳужжат, архив фондларининг ёпиқлиги, кўплаб маълумотларнинг бир хил тартибда тайёрланиши, қайд этилиши, айрим ҳолатларда ҳужжатларнинг баъзан табиий (ёнғинлар, сув тошқини, кўчишлар ва ҳ.з.), баъзида эса атайин йўқотилиши каби сабаблар “Оғзаки тарих”ни дастлаб тарихий ҳақиқатни ўрганишдаги янгича ёндашув, кейинчалик эса мустақил тадқиқот йўналиши сифатида вужудга келишига замин яратди. Бошқа бир россиялик тадқиқотчи А.И. Филлюшкин фаннинг ушбу янги соҳасини “интервью (суҳбатлашиш) ёрдамида алоҳида инсон шахсининг ўзи яшаган даврга оид субъектив билимларини қайд қилувчи ўз услубига эга бўлган илмий йўналиш”, [17] деб таърифлайди.

Янги вужудга келган ушбу соҳанинг мунозарали жиҳатлари қўлга киритилган тадқиқот натижаларининг объективлиги ва субъективлиги масалаларида кўзга чалинади. АҚШнинг Индиана штатидаги “Оғзаки тарих”га ихтисослашган етакчи тадқиқот Маркази мутахассислари фикрига кўра, ушбу услуб ёрдамида бўлиб ўтган воқеъликнинг гувоҳлари ва иштирокчиларидан бўлиб ўтган воқеа-ходисага нисбатан истаганча маълумот олиш мумкин. Маълумки, “Оғзаки тарих” хотирага таянади, хотира эса ўз навбатида ўтмишни қайд этишнинг субъектив хусусияти бўлиб, у ўз ичига бошдан ўтган ходисаларни ва инсоннинг индивидуал руҳиятини давр талабидан келиб чиқиб, қайта баҳолашни олади. “Оғзаки тарих” индивидуал тажриба ва таассуротларни ўтмишга, ўтмишнинг эса қандай қилиб келажакка бўладиган таъсирини аниқлаши мумкин.[18] Бизнинг фикримизча, бу хусусда социологиянинг ўрни бекиёсдир. Тадқиқотчи Е.С. Сенявская, “Оғзаки тарих” манбаларини шаклланишига социология бошқа фанларга нисбатан кўпроқ хизмат қилди, натижада эса “тарихий-социологик манба” тушунчаси пайдо бўлди”, деб ёзади.[19:27] Мазкур соҳанинг тадқиқот услубига эътибор қаратадиган бўлсак, унинг иштирокчиси ва яратувчиси икки киши – респондент ва интервьюер ҳисобланади. Социологиянинг энциклопедик луғатида ёзилишича, “интервью (инглизчадан interview – учрашув, суҳбат) – бу социологик тадқиқотларда маълумотларни тўплаш усули бўлиб, бунда махсус ўқитилган интервьюер белгиланган қоида асосида респондент билан тўғридан-тўғри мулоқотга киришиб, тадқиқот дастури доирасида саволлар беради”.[20:108]

Шу тариқа биз “Оғзаки тарих” кимга ва нимага керак деган саволларга яқуний ҳулосалаш орқали қуйидагича жавоб бериш мумкин:

1. “Оғзаки тарих” бир пайтнинг ўзида алоҳида илмий-академик тадқиқотлар сирасига кирса, ўзга бир ҳолатда турли даражадаги таълим муассасалари ва ўқув-тарбиявий амалиётида олиб бориладиган оммавий тадқиқот ишларни ташкил этишда тарбиявий аҳамият касб этади;

2. “Оғзаки тарих” барча даражадаги тадқиқотчилар, жумладан, бошловчи тадқиқотчилардан тортиб энг малакали олимларгача иш олиб бориш мумкин бўлган йўналиш ҳисобланиб, бу иш услуби барча тадқиқотчилар учун ҳам бирдай бўлиши, улар яшаётган муҳит эса ахборот майдони вазифасини ўтай олиши билан афзалдир;

3. “Оғзаки тарих” ёш тадқиқотчиларни ўз тадқиқотларига нисбатан ижодкорлик (креатив) руҳида ёндашиб, баҳсталаб масала ва муаммолар вужудга келганда маълум бир концентрацияни таъминлаши билан ўзига жалб этади. Анъанавийлик ва замонавийлик ўртасида юзага келаётган тафовутларни тадқиқ этишга доир янгидан-янги тадқиқот мавзуларининг алоҳида жиҳатларини шакллантиради. Табиийки бу аксарият ҳолатларда тез-тез содир бўладиган такрорланувчи мавзуларни қайтадан тадқиқ қилиш учун бўладиган интигилишларни қайсидир даражада олдини олади.

4. “Оғзаки тарих”нинг яна бир ўзига хослиги шундан иборатки, унинг маълумотларидан нафақат илмий-академик ва таълим соҳаларида, шунингдек оммавий-маданий ва маданий-оқартув ишлар фаолияти билан шуғулланувчи ташкилотлар ишида ҳам фойдаланиши мумкин.

Хулоса сифатида, “Оғзаки тарих” услубидан замонавий ижтимоий-гуманитар фанлар тизимида унумли фойдаланиш, айтиш мумкинки илм-фан ва таълим соҳасида янги педагогик технологияларни жорий қилишда ўз ўрнига эга бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Культура, культурология и образования (Материалы «Круглого стола»). Выступления В.А. Лекторского // Вопросы филологии, 1997. № 2. С.4
2. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития. //
3. Вебер М. “Объективность” социально-научного и социально-политического познания. / См: Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. – С. 369.
4. Покровский Н.Е. Глобализация и конфликт //Вестник Моск. Ун-та. Сер.18. Социология и политология. 1999. №2. С. 33
5. Бурдые П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – С. 16.
6. Бурдые П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – С. 53-54
7. Лейбова Е.К. «Живая история XX века»: устные источники в обучении истории. // Вест. Новосибирск. гос. ун-та. 2006. Т.5., вып. 1 (доп.): история. С. 134-138.
8. Сабиров А. Устная история (oral history) как источник и метод исторического исследования. // Устная история в Узбекистане: теория и практика. Сб. материалов конференции. Выпуск I. – Ташкент, 2011. – С. 14.
9. Сатаров Р. Работа с аудио/видеотехникой при проведении устно-исторических исследований. // Устная история в Узбекистане: теория и практика. Сб. материалов конференции. Выпуск I. – Ташкент, 2011. – С. 83-92.
10. Уреу Д.Н. Методологические проблемк устной истории // Источниковедение отечественной истории. СПб., 2003. – С.23.
11. Щеглова Т.К. Устная история. Учебное пособие. Барнаул: АлтГПА, 2011. – С.45.
12. Томпсон П. Голос прошлого: устная история. М.: 2003. – С. 238.
13. Бу атама россиялик тадқиқотчи Т.К.Щеглова томонидан ишлатилган. / Қаралсин: Щеглова Т.К. Устная история. Учебное пособие. Барнаул: АлтГПА, 2011. – С.24.
14. Оболенская С.В. История повседневности в современной историографии ФРГ. М., 1990. – С.186.

15. Муаллиф 2001-2012 йиллар мобайнида бир қатор халқаро ва маҳаллий аҳамиятга эга бўлган 10 дан ортиқ дала тадқиқотларида “оғзаки тарих” усулини қўллаб тадқиқот ишлари олиб борган.
16. Рожанский М. Социал тарих йўналишида тайёрланган “Байкал Сибири” лойиҳаси // Тарих ва ўзликни анлаш V: Ўзбекистон ва Германия: 1919, 1929, 1939, 1949, 1979, 1989, 2009. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2009. – 40 бет.
17. Филюшкин А.И. Методический указания по проведению исследований по устной истории [Электронный ресурс] // Наш политех. URL:<http://www.nashpolytech.ru>
18. What is Oral history? [Электронный ресурс] – Indiana: Indiana University Center for the Study of History and Memory. URL: <http://www.indiana.edu>
19. Сенявская Е.С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М.: 1997. – С. 27.
20. Социологический энциклопедический словарь на русском, английском, немецком, французском и чешском языках. М.: ИНФРА. М-НОРМА., 1998. – С. 108

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000